

PEDAGOGIK JARAYONLARDA TA'LIM OLUVCHILARDA KOGNITIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

G'aniyeva Adiba Tursinboy qizi

Urganch innovatsion universiteti

“Boshlang'ich ta'lim va psixologiya” kafedrasida o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603049>

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida kognitiv va everistik topshiriqlar berish orqali kreativ fikrlashni rivojlantirish jarayoni hamda talabalarga kreativ fikrlashni o'zbek xalqi an'analariiga mos tarzda singdirish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, kognitiv tenologiyalar va everistik topshiriqlar, idrok, layoqat, didaktik vositalar, kasbiy mahorat, kreativ paradigma.

Аннотация: В статье представлен процесс развития творческого мышления посредством когнитивных и эвристических задач в образовательном процессе, а также способы привития творческого мышления учащимся в соответствии с традициями узбекского народа.

Ключевые слова: Творчество, когнитивные технологии и эвристические задачи, восприятие, компетенция, дидактические инструменты, профессиональные навыки, творческая парадигма.

Annotation: The process of developing creative thinking by giving cognitive and heuristic tasks in the educational process and the ways of instilling creative thinking in students in accordance with the traditions of the Uzbek people are shown.

Keywords: Creativity, cognitive technologies and heuristic tasks, perception, competence, didactic tools, professional skills, creative paradigm.

Ta'lim jarayonida sub'ektlarining faoliyat ko'rsatish vositalarini yangilash taqozo qilmoqda. Bunday yangilanish o'qituvchi-o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatining umumiy xususiyatlarini belgilaydi. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi didaktik vositalar sirasiga darsliklar, o'quv adabiyotlari, raqamli didaktik vositalar, o'qitishning innovatsion usullarini kiritish mumkin. Bu ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichini ta'minlash, uni frontal topshiriqlardan ozod qilish, mustaqil fikrlashi uchun keng yo'l ochish, yangiliklar yaratishiga imkoniyat berish, o'zi uchun individual ta'lim yo'nalishini tanlashiga ko'maklashishdan iborat.

Shaxsning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashadigan vositalar sirasiga o'quv materiallari, savol va topshiriqlar, badiiy asarlarni kiritish mumkin. Ta'lim oluvchilarning kreativ ko'nikmalarini namoyon qilishini har doim pedagoglar, ota-onalar qo'llab-quvvatlashi, mazkur ko'nikmalarni rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratishi lozim. Kreativlik shaxsning ichki imkoniyatlari namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Mutafakkir ajdodlarimiz yoshlarda kreativ fikrlashning shakllanishiga alohida e'tibor qaratganlar. Kreativlikning ruhiy jarayonlar bilan bog'liq jihatlarini ilmiy asoslashga harakat qilganlar. Ular aqliy bilish, hissiy bilish, imperik bilish, ratsional bilish jarayonlari bilan bog'liq holda shaxsning kreativligini asoslashga muvaffaq bo'lganlar. Inson kreativ fikrlash natijasida o'z oldiga qo'yilgan asosiy maqsadlarga erishadi. Uning qarashlari, e'tiqodlari, farazlari kreativ fikrlash mahsuli hisoblanadi. Kreativ fikrlash o'z mohiyatiga ko'ra keng qamrovli hodisa hisoblanadi. Kreativ fikrlovchi insonlar millat va jamiyat taraqqiyotini ta'minlashga xissa qo'sha oladi. Shaxsning kreativ fikrlash ko'nikmalari uning turmush tarzini belgilaydi va kundalik ijtimoiy faoliyatida namoyon bo'ladi.

Yangi ixtirolar, ijod namunalari, kreativ fikrlash mahsuli hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda fikrlash tufayli yangi g'oyalar va farazlar ilgari suriladi, tadqiqotlar amalga oshiriladi. Ta'lim oluvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatishda dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim oluvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatishda barcha boshqa vositalar bilan bir qatorda o'qituvchining kasbiy mahorati va kompetensiyasi muhim o'rin egallaydi. Bu jarayonda evristik topshiriqlardan keng ko'lamda foydalanish tavsiya etiladi. Evristik topshiriqlar ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarning hosil bo'lishida muhim o'rin egallaydi. Chunki ushbu topshiriqlarni bajarish davomida ta'lim oluvchilar ijodiy izlanishga muvaffaq bo'ladilar. Evristik topshiriqlar ta'lim oluvchilarni o'quvchilarni ijodiy izlanishga va ijodiy faoliyat natijasini namoyon etishga undaydi. Ta'lim oluvchilarning kreativ faoliyatlari natijalarning muntazam nazorat qilish va takomillashtirish o'qituvchidan alohida kasbiy mahorat va ijodkorlikni talab qiladi.

Milliy ta'lim dasturida ta'lim oluvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatishga ustuvor ahamiyat berilgan. Kreativ fikrlash natijasida ta'lim jarayoni sub'yektlari orasida ishchan muloqot va hamkorlik ta'minlanadi. O'qituvchilar ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish maqsadida qulay pedagogik vaziyatlarni yaratishlari lozim. Ta'lim oluvchilarning axborotlarni izlash, ularni saralash hamda ular ustida ishlash layoqati bevosita kreativ fikrlash bilan bog'liq. Kreativ fikrlash faoliyatini ko'zlangan maqsad, o'zlashtirilgan o'quv materiallari va turli darajadagi axborotlarni tahlil qilish asosida ta'lim oluvchilarda hayotiy kompetensiyalarni jadal rivojlantirishdan iborat. Ta'lim mazmuni pedagogik jarayon sub'ektlarida kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ular ongiga o'zbek xalqining ijtimoiy tajribasini singdirishdan iborat. Buning natijasida ta'lim oluvchilarda voqelikni ijobiy idrok etish layoqati shakllanadi. Natijada ularning o'quv faoliyati barqarorlashib, ijodiy imkoniyatlari kengayadi. Ta'lim jarayonida kognitiv va evristik texnologiyalar yordamida ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalari jadal rivojlanadi. Shunga ko'ra shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhit vujudga keltiriladi. Ushbu kontekstda o'quv tarbiya jarayonining muhim belgisi uning kreativ fikrlashga yo'naltirilganligidir. O'quv jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishga qay darajada o'rin ajratish kerak degan xaqli savol tug'ilmoqda. Innovatsion xarakterdagi o'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning mantiqiy kreativ ko'nikmalarining bosqichma bosqich rivojlantirish nazarda tutiladi. Bu jarayonda o'qituvchi ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash motivlarini shakllantirish mexanizmlarini qo'llashga alohida e'tibor qaratadi. O'quv jarayonini loyihalashda o'qituvchi ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadiga ustuvor o'rin ajratadi. Buning uchun u o'quv maqsadlariga erishish mexanizmlari, funksiyalarini takomillashtirishga intiladi. Ushbu maqsadga erishish uchun zarur o'quv vositalari, didaktik materiallar, savol va topshiriqlarni tanlaydi hamda tizimlashtiradi. Natijada o'quv jarayoni ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. O'quv jarayoni esa ta'limning funksional paradigmasidan bir qadar chekinib, kognitiv xarakterdagi kreativ paradigmani tatbiq etishga yo'naltiriladi. Natijada ta'lim oluvchilarni kompleks rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etish imkoniyatlari kengaytiriladi. O'quv-biluv jarayoni maqsadlaridan kelib chiqqan holda uni loyihalash va tashkil etish ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlashga tayyorligi ularda bilish motivlarining rivojlanishiga ko'maklashadi.

Ma'lumki, kreativ fikrlash ta'lim oluvchilarda refleksiyalash, mustaqil bilim olish, o'z fikrini erkin bayon etish, ijodiy faollik ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etadi. Kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan vositalar ta'lim mazmunida o'z ifodasini topadi va o'quv materialini sifatida ta'lim oluvchilarga taqdim etiladi. Bunday vaziyatda ta'lim oluvchilarning o'quv predmeti mazmunini kreativ o'zlashtirishlari jadallashadi. Chunki kreativ fikrlash natijasida ta'lim oluvchilarning ijtimoiy tajribasi boyib ijodiy layoqatlari namoyon bo'ladi. Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalari ularga ko'plab ijodiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, kreativ fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lish natijasida ijobiy xulq-atvor tajribasi tarkib topadi. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlashning rivojlanishi yangi pedagogik paradigma asosida faollashadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: "Science and innovation", 2024. – 186 bet.
2. Safarova R.G. Iqtidorli o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodlari va vositalari. "Ta'limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo'naltirilgan o'qitish)" mavzusidagi an'anaviy ko'p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 16–17-iyun.
3. Musayev J.P. O'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish strategiyalari: Monografiya. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 248 b.
4. Yusupova G. Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ faollikni shakllantirish tizimi. Ped.fan. bo'yicha fal.dok. (PhD) diss.... avtoreferati – Nukus, 2022. – 52 b.
5. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent, 2015. – 120 bet.